

Better Research Software Through Better Research Software Competencies – A Symposium Report

Dominic Kempf (Scientific Software Center der Universität Heidelberg) and Yves Vincent Grossmann (Universitätsbibliothek Frankfurt am Main)
deRSE25, Karlsruhe, 27th Februar 2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14930729>

UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

Das Symposium

Themenwoche „Digitale Kompetenzen“

- Einladung der Volkswagenstiftung
- Vier parallele Symposien
 - FDM mit geringen Ressourcen
 - FDM Vernetzung Landesinitiativen
 - FDM+RSE aus Sicht der Informatik
 - **Forschungssoftwarekompetenzen**
- Gemeinsames Rahmenprogramm im Schloss Herrenhausen
- Antragstellung nach öffentlichem Aufruf auf der deRSE Mailingliste

Copyright Jonas Willingstorfer für Volkswagenstiftung,
<https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/themenwoche-digitale-kompetenzen-der-wissenschaft-beendet>

Zusammensetzung des Teilnehmerkreises

Idee: Denke weiter als unsere eigene Bubble

- 6 Champions für relevante Bereiche, laden jeweils 2-3 Personen ein
 - Cora Assmann, Forschungsdatenmanagement
 - Mustafa Dogan, Bibliotheken
 - Sara Neuwirth, High Performance Computing
 - Heidi Seibold, Open Science
 - Philipp Wieder, Rechenzentren
 - Lorenzo Zanon, Weiterbildungseinrichtungen
- Dazu: Öffentlicher Aufruf zur Bewerbung über deRSE Mailingliste
- Ziel erfüllt: Diverse Gruppe mit guten Impulsen

Ablauf

- Intensives Kennenlernen mit Speed-Dating
- Impulsvorträge der Champions
- Interaktive Findung von Themenkomplexen (1, 2, 4, Alle)
- Vier parallele Breakout-Sessions:
 - Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Wissenschaft
- Rückkopplung ins Plenum durch World Cafe Format
- Ergebnissicherung in Form von konkreten Handlungsempfehlungen
- *Nach Symposium*: Ausarbeiten der gesicherten Ergebnisse
- *Heute*: Rückkopplung in die Community

**Das Resultat: Handlungsempfehlungen
für die Wissenschaft**

Zielgruppen der Handlungsempfehlungen

Viele Akteure sind relevant und adressiert:

- Entwickler:innen von Forschungssoftware und deren Netzwerke
- Interessensvertretungen und -verbände
- Wissenschaftliches Lehrpersonal
- Wissenschaftliche Führungskräfte
- Einrichtungsleitungen
- Lokale wissenschaftliche Infrastruktur
- Wissenschaftliche Großinfrastruktur
- Fördergeber
- Wissenschaftspolitik

Struktur der Handlungsempfehlungen

Aufteilung in drei Großbereiche:

- “Lernangebote bereiten”
- “RSE-Community fördern”
- “Anreize und Rahmen entwickeln”

„1. Lernangebote bereiten“: Empfehlungen I

1. Wissenschaftliches Lehrpersonal

- a. Vermittelt Open Science!
- b. Gebt konkrete Empfehlungen zum Selbststudium!
- c. Nutzt vorhandene Materialien!
- d. Bildet euch weiter!
- e. Schafft innovative Formate für Lernende ohne bestehende Community!

2. Wissenschaftliche Führungskräfte

- a. Seid Mentor:in!

3. Wissenschaftliche Infrastruktur

- a. Integriert digitale Kompetenzen frühzeitig in die Studienpläne!
- b. Macht Lehrveranstaltungen zu digitalen Kompetenzen sichtbar!

„1. Lernangebote bereiten“: Empfehlungen II

1. Wissenschaftliche Großinfrastruktur
 - a. Nutzt eure Netzwerke!
 - b. Baut niederschwellige Angebote aus!
 - c. Bildet euch selbst weiter!
 - d. Stärkt Kompetenzen mit fortgeschrittenen Lernangeboten und Unterstützungsangeboten nachhaltig!
2. Fördergeber
 - a. Setzt die offene Bereitstellung von Lehrmaterial durch!
3. Zielgruppenübergreifend
 - a. Ermittelt Bedarf und meldet Bedarf!
 - b. Erhältet längerfristig Angebote!

„2. RSE-Community fördern“: Personenrolle I

- Community als *condicio sine qua non*
- besondere Personen, die Sonderrollen einnehmen sollten
 - „Multiplikator:innen“:
 - zentraler Knotenpunkt im lokalen RSE-Netzwerk
 - relevante Themen zu identifizieren, verstärken und Wissen verbreiten
 - Austausch und die Zusammenarbeit über verschiedene Disziplinen und Einrichtungen hinweg fördern
 - stärken die Sichtbarkeit von Forschungssoftwarethemen, verbreiten Best Practices und fördern die interdisziplinäre Zusammenarbeit
 - entscheidend für den Rollenerfolg: klar kommunizieren und als Knotenpunkt eines Netzwerks agieren
 - Beispiel: Forschungskordinator:innen, lokaler RSE, Open-Science-Beauftragte usw.

„2. RSE-Community fördern“: Personenrolle II

- besondere Personen, die Sonderrollen einnehmen sollten
 - „Champions“:
 - in Abgrenzung zu “Multiplikator:innen” immer Fachexpert:innen
 - Unterstützer:innen der RSE-Community aber ebenso Anerkennung innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft → Wissenschaftler:innen, die sich intrinsisch motiviert aktiv und öffentlich für die RSE-Community einsetzen
 - machen die Relevanz von RSEs für den wissenschaftlichen Fortschritt sichtbar
 - sie motivieren Forschende und Institutionen, die Bedeutung von Softwareentwicklung in der Forschung ernst zu nehmen
 - sie setzen sich für bessere Arbeitsbedingungen, Anerkennung und Ressourcen für RSEs ein
 - Beispiel: Professor:innen oder leitende Wissenschaftler:innen, die öffentlich die Bedeutung von RSEng-Arbeit betonen

„2. RSE-Community fördern“: Empfehlungen

1. Entwickler:innen von Forschungssoftware und deren Netzwerke
 - a. Erleichtert den Einstieg in existierende Communities!
 - b. Findet und erzählt Geschichten!
 - c. Tu Gutes und rede darüber!
2. Interessenverbände
 - a. Kreiert zentrale Ressourcen!
3. Wissenschaftliche Führungskräfte
 - a. Vernetzt euch und eure Mitarbeitenden!
4. Wissenschaftliche Infrastruktur
 - a. Verhilft RSE-Stories zu mehr Reichweite!
5. Fördergeber
 - a. Finanziert RSE-PR!
6. Zielgruppenübergreifende Maßnahmen
 - a. Identifiziert, fördert, und vernetzt Multiplikator:innen und Champions!
 - b. Kreiert klar definierte Einstiegspunkte in die RSE-Community!

„3. Anreize und Rahmen entwickeln“

- Aktuell unzureichend entwickelten Anreize für die Qualitätssicherung von Forschungssoftware und und heterogene Forschungssoftwarekompetenze
- Hürden zum Einstieg minimieren!
- Beispiel: neuen Indikatoren für die Einbeziehung von Forschungssoftware in die Forschungsevaluation können die Sichtbarkeit von RSEng-Kompetenzen verbessern

„3. Anreize und Rahmen entwickeln“: Empfehlungen I

1. Entwickler:innen von Forschungssoftware und deren Netzwerke
 - a. Macht euch mit den Richtlinien vertraut oder fordert sie ein!
2. Wissenschaftliche Führungskräfte
 - a. Wertschätzt Softwarekompetenz!
 - b. Fördert eine gesunde Fehlerkultur!
 - c. Seid euch des Ressourcenbedarfs von Softwarekompetenzen bewusst!
 - d. Fordert und fördert die Weiterentwicklung von Softwarekompetenz bei den Mitarbeitenden!
 - e. Leistet Lobbyarbeit für Softwarekompetenzen!
 - f. Denkt RSE im On- und Offboarding mit!

„3. Anreize und Rahmen entwickeln“: Empfehlungen II

1. Fördergeber

- a. Unterstützt den Aufbau von Softwarekompetenz in den geförderten Projekten durch entsprechende Ressourcen!
- b. Stellt sicher, dass genügend Softwarekompetenz im Review vorhanden ist!

2. Institutionsleitung

- a. Schafft Karrierewege und Perspektiven für Forschende mit RSEng-Kompetenzen!

3. Wissenschaftspolitik

- a. Achtet auf die Umsetzung der Richtlinien für Gute Wissenschaftliche Praxis in Bezug auf Forschungssoftwarekompetenz!

4. Zielgruppenübergreifende Aufgaben

- a. Erhöht die subjektive Anziehungskraft!
- b. Erhöht die objektive Anziehungskraft!
- c. Nutzt RSEng-Kompetenzen als Evaluationsbestandteil!
- d. Entwickelt, implementiert, und teilt Policies!
- e. Richtet zentrale Anlaufstellen für Software-Policies ein!

Wie es weitergeht?

Was passiert nun?

- Handreichungen als v1.0 veröffentlicht unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.14273366>
- Diskussion, Feedback und Kritik innerhalb und außerhalb der Community
- Translate into English?
- weitere Iteration(en) und Textversionen
- Parallel: Anwendung 🤖
- ...

Code for Science: Bessere Forschung durch bessere Forschungssoftwarekompetenzen

Simon Christ ³³

¹Leibniz Universität Hannover, ²Alfred-Wegener-Institut, Helmholtzzentrum für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven, ³Universität Frankfurt, ⁴Scientific Software Center, Universität Heidelberg, ⁵TU Braunschweig, ⁶Universität Jena, ⁷Universität Marburg, ⁸Weierstraß-Institut Berlin, ⁹Forschungszentrum Jülich, ¹⁰Hochleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), Universität Stuttgart, ¹¹Universität Jena, ¹²Jülich Supercomputing Centre, Forschungszentrum Jülich GmbH, ¹³Karlsruher Institut für Technologie, ¹⁴SUB Göttingen, ¹⁵Zentrum für Quantitative Biologie, Universität Tübingen, ¹⁶Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie, ¹⁷Max Planck Digital Library, ¹⁸Universität Heidelberg, ¹⁹Max-Planck-Institut für Psychiatrie, ²⁰Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ²¹Hochleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), Universität Stuttgart, ²²Universität Mainz, ²³TU München, ²⁴Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, ²⁵Universität Gießen, ²⁶STB Göttingen, ²⁷Podcast CodeThought, ²⁸Digital Research Academy, ²⁹Jülich Supercomputing Centre, Forschungszentrum Jülich GmbH, ³⁰Helmholtz Open Science Office, ³¹Leibniz Supercomputing Center, ³²Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen, ³³CSC-IT Center for Science, Finland, CodeRefinery

27. Februar 2025

Zusammenfassung

Die Bedeutung von Forschungssoftware im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess nimmt zu. Die Entwicklung und der Umgang mit Forschungssoftware erfordern jedoch Kompetenzen, die derzeit im deutschen Wissenschaftssystem noch nicht in genügendem Maße und in ausreichender Breite vorhanden sind. Dieses Problem wurde in einem Workshop mit Unterstützung der Volkswagen-Stiftung adressiert. Die Veranstaltung fand im Dezember 2024 statt und entwickelte Handlungsempfehlungen für verschiedene Akteure, die der Förderung von Forschungssoftwarekompetenzen an deutschen Wissenschaftsinstitutionen dienen.

Persistenter Identifier: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14273366>

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons "Namensnennung 4.0 International" Lizenz.

Folien

<https://short.ub.uni-frankfurt.de/derse25>

„1. Lernangebote bereiten“: Beispiel

“Gebt konkrete Empfehlungen zum Selbststudium! In der praktischen Anwendung der Inhalte einer Vorlesung werden häufig digitale Tools verwendet. Diese sollten im Rahmen der Literaturempfehlung, z.B. in Vorlesungsskripten, ebenso Erwähnung finden. Das gibt Studierenden Impulse dazu, was neben der Vorlesung interessant und relevant für das Selbststudium ist.”

„2. RSE-Community fördern“: Beispiel

„Tu Gutes und rede darüber!

Durch die Nutzung von Social Media können „RSE Geschichten“ auch einer breiten Öffentlichkeit und der Forschungscommunity zugänglich gemacht werden. Die Zielgruppe für diese Geschichten sind nicht nur Forschende und Entscheidende, sondern auch Nachwuchswissenschaftler:innen, die durch diese Geschichten inspiriert werden können, sich für RSEng-Themen zu interessieren.“

„3. Anreize und Rahmen entwickeln“: Beispiel

„Stellt sicher, dass genügend Softwarekompetenz im Review vorhanden ist! Auch im Begutachtungsprozess muss stärker verankert werden, dass die Entwicklung digitaler Kompetenzen in der Projektarbeit Raum hat. Dafür muss gesichert werden, dass entsprechende Expert:innen für das Thema im Gremium vorhanden sind.“